

**FURQAT VA MA'RIFATPARVARLIK G'OYASI SHARIF YUSUPOV
TALQINIDA****Toshmurodova Nigora Mansurovna****Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
magistranti****Annotatsiya**

Mazkur maqolada taniqli adabiyotshunos olim Sharif Yusupovning Furqat ijodi va uning ma'rifatparvarlik g'oyalariga bergan bahosi, tahlil va talqinlari yoritilgan. Maqolada Furqatning o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy muammolariga munosabati, ma'rifat orqali jamiyatni isloh qilish g'oyalari va bu fikrlarning Sharif Yusupov tomonidan qanday ilmiy asoslangan holda tahlil qilingani ochib beriladi. Olimning Furqat ijodiga nisbatan estetik, tarixiy va ijtimoiy yondashuvlari orqali ma'rifatparvarlikning o'ziga xos milliy talqini namoyon etiladi. Shuningdek, maqolada Yusupovning ilmiy merosi asosida Furqat asarlarining bugungi davr uchun ahamiyati qayta ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Furqat, ma'rifatparvarlik, Sharif Yusupov, adabiy talqin, ma'naviy yangilanish, tarixiy-estetik yondashuv, o'zbek adabiyoti

O'zbek adabiyotshunosligida ma'rifatparvarlik mavzusi keng o'rganilgan yo'nalishlardan biridir. Biz adabiyotda ma'rifatparvarlik davri deganda jadidchilikni yuzaga kelishiga asos bo'lgan va adabiyotning aynan jadidchilikdan oldingi bir davri sifatida tushunamiz. Ammo turli adabiyotlarda bu atama turli davrlarga nisbatan ishlatilgan. Xususan, Abdurahmon Sa'diy 1924-yilda nashr qilingan "Amaliy va nazariy adabiyot darslari" nomli darsligida turli xalqlar adabiyotida ma'rifatparvarlik Yusuf Xos Hojibdan oldin boshlangani, Alisher Navoiy uni yangi sharoitda davom ettirganligini, XX asr boshlarida esa bu yo'nalishning yangi ko'zga ko'ringan vakillari Behbudiy va Avloniy bo'lganliklarini ko'rsatib o'tadi. Ammo olim Navoiydan oldin va undan keyin ijod qilgan Yassaviy, Bobur, Nodira kabi ijodkorlarni umuman tilga olmaydi. Vaholanki, ma'rifatparvarlik uning nazarida aynan bir davrga oid tushuncha emas ekan, nega yuqoridagi adabiyotimizga katta hissa qo'shgan boshqa vakillarni ham sanab o'tmagan degan savol tug'iladi. Yana bir ahamiyatli tomoni yangicha yo'nalishdagi ma'rifatparvarlikni, jumladan, Zokirjon Furqat va uning atrofidagi yirik o'zbek ma'rifatparvarlarini ham chetlab o'tadi. Bundan kelib chiqib ayta olamizki, ushbu bir tomonlama qarash olim yashagan davr keltirib chiqargan xulosa edi. Ammo keyinchalik I.Mo'minov, G.Karimov, A.Qayumov va boshqa tadqiqotchilar bu sohada yangi va asosli tadqiqotlarni amalga oshirdi.

"O'zbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik"ning oxirgi kitobida shunday yoziladi: "O'zbek ma'rifatparvarligi o'zining uzoq asrlik boy tarixiga ega, xilma-xil traditsiyalarga ega. Ilk o'rta asrlarda Al Xorazmiy va Ibn Sino, Beruniy va Forobiy, keyinroq Ulug'bek va Ali

Qushchi kabi olimlar o'z ilmiy asarlarida ma'rifatni ulug'lab, uning ravnaqini orzu qilgan bo'lsalar, Yusuf Xos Hojib va Ahmad Yugnakiy, Sayfi Saroyi va Lutfiy, xususan, Alisher Navoiy kabi adiblar o'zlarining asarlari bilan ma'rifatning jamiyat hayotidagi g'oyat katta ahamiyatini ko'rsatib, ilm-fan va madaniyat ahlini ulug'ladilar. Ijtimoiy ongning bu muhim sohasida ham salmoqli meros qoldirdilar"⁵. Kitobda XIX asrning 60-yillarida yangicha yo'nalishdagi ma'rifatparvarlik faoliyati bilan keng shug'ullangan Sattorxon, Is'hoqxon Ibrat, Furqat, Komil va boshqalarning adabiy merosi haqida fikr yuritiladi. Ammo Sharif Yusupovning fikrlariga qaraganda Furqat bilan yonma-yon ijod qilgan boshqa ijodkorlar haqida tadqiqotlarda deyarli ma'lumotlar uchramaydi. Olim o'zining tadqiqotlarida quyidagi aniq masalalarni yoritib beradi:

- yangi yo'nalishdagi o'zbek ma'rifatchilik harakatining vujudga kelgan davrni aniqlashtirish;
- o'zbek xalqining XIX asr ikkinchi yarmidagi var us xalqining XVIII va XIX asrlardagi ma'rifatchiligining mushtarak va farqli taraflarini ko'rsatish;
- o'tgan asrning 80-90-yillaridagi Turkiston ma'rifatchilik muhitini namoyon etish;
- yangicha yo'nalishdagi o'zbek ma'rifatparvarlari birinchi avlodining o'z xalqi madaniy merosiga katta hurmat bilan qaraganligiga, bu merosni muntazam targ'ib etganligiga e'tibor qaratish;
- XIX asr ikkinchi yarmidagi o'zbek ma'rifatparvarlari merosidan jadidlar o'z maqsadlari yo'lida foydalanganliklari haqida dastlabki fikrlarni aniq hujjatlar asosida ko'rsatish;
- o'zbek ma'rifatparvarlari xalqning mustaqillik uchun kurashida faol qatnashganligi va shu sababdan chor amaldorlari tomonidan muntazam ta'qib va tazyiq ostiga olinganligi, qisman mahv etilganligi, vatanjudolikka mahkum qilinganligini aniq misollar orqali dalillash.

Yuqorida aytib o'tilganidek ma'rifatparvarlik adabiyoti haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, I.M.Mo'minov, H.P.Vohidov tadqiqotlarida Turkistondagi yangicha ma'rifatparvarlik adabiyotining uch bosqichi borligi haqida fikr yuritiladi. Ammo bu olimlarning tadqiqotlari haqida Sharif Yusupov o'zining ba'zi e'tirozlarini yozadi. Olim o'zining tadqiqotida har bir davrga xos yetakchi xususiyatlar to'g'ri berilganligi, ammo davr bilan bog'liq prinsipial masalalar chalkashkashtirib yuborilganligi yoki chetlab o'tilganligini dalillar bilan ko'rsatadi. Filologiya fanlari doktori E.Karimov o'zbek ma'rifatparvarlik adabiyotini 1905-1917-yillardagina mavjud bo'lgan deb ko'rsatadi⁶.

Ammo uning fikriga tayanadigan bo'lsak, juda ko'p ijodkorlar, xususan, biz ma'rifatparvar deya bilgan eng taniqli ijodkor Zokirjon Furqatni ham ma'rifatparvarlik harakatidan tashqarida qoldirgan bo'lamiz. Shularni hisobga olgan holda ayta olamizki, bizga ma'rifatparvarlik adabiyoti haqida asosli va barcha xususiyatlarni qamrab olgan tadqiqot

⁵ Ўзбек адабиёти тарихи. Беш томлик. У том. Тошкент, Фан, 1980,23-24-бетлар.

⁶ Каримов Э.А. Реализм узбекской демократической литературы. "Фан", Ташкент, 1986, 30-бет.

lozim edi va buni olim Sharif Yusupov amalga oshirdi. Tadqiqotda e'tiborni tortadigan asosiy narsa olimning ma'rifatparvarlik adabiyotini yuzaga kelishiga olib kelgan sabab va manbalarni keltirilishidir. Olim sabab sifatida rus-tuzem maktablari va matbuotning vujudga kelishini ko'rsatadi. Aslida, rus madaniyatini yoyishga xizmat qilish niyatida ochilgan bu ikki yangilik Turkiston o'lkasida yangicha ma'rifatparvarlikni yoyishga xizmat qilgan omillar vazifasini bajaradi.

Ma'rifatparvarlikni vujudga keltirgan manbalar esa mumtoz adabiyot, xalq og'zaki ijodi va rus adabiyoti edi. Tadqiqotning shu masalaga bag'ishlangan qismida shu kungacha darslik va adabiy manbalarda ko'rmagan bir ma'lumot keltirilgan. "Turkiston viloyatining gazetasi" muharriri N.Ostroumov kundaliklarida 1890-yil 21-iyundagi qaydda Zokirjon Furqat Pushkinning "Payg'ambar" nomli mashhur asarini she'riy tarjima qilish ishi bilan ancha vaqt shug'ullanganligi aytiladi⁷. Olim Turkistondagi ma'rifatparvarlik adabiyotining paydo bo'lish sanasini XIX asrning 80-yillari deb belgilaydi. Va u xronologik jihatdan keltirgan ma'rifatparvarlikning bosqichlaridan biri ham aynan yuqoridagi sanadir. Ikkinchi bosqichini 90-yillar deb belgilaydi. Uchinchi bosqich esa XX asrning dastlabki ikki o'n yilligi bo'lib, Zavqiy zamonasida ijod qilgan boshqa ijodkorlar bilan birgalikda biz jadid deb biladigan Hamza, Abdulla Avloniy, Mirmuhsin Shermuhamedovlarning ismini ham keltiradi. Shu yerda Sharif Yusupov jadidchilik va ma'rifatparvarlik davrini ajrata olmaganmi degan savol tug'iladi. Bu savolga olimning quyidagi fikrlari javob bo'ladi: "Yaqin vaqtlarga qadar jadidchilik va ma'rifatparvarlik bir-birini inkor etuvchi, butunlay boshqa-boshqa maqsadlarga xizmat qiluvchi harakatlardir, degan ko'plab olimlarimizning tadqiqotlari uqtirib kelingan. Biroq keyingi vaqtda aniqlangan ko'pgina fakt va hujjatlar bu fikrning noto'g'riligini isbotlamoqda. Birgina Furqat va jadidlar munosabatini olaylik. Furqat "Sabog'a xitob" nomli mashhur she'riy maktubida 22 misrani bag'ishlagan do'sti Fansurullobek Xudoyorxonov jadidchilikning eng yirik rahnamolaridan biri Munavvarqori Abdurashidxonov bilan birgalikda "Xurshid" gazetasini chiqarganligi, u bilan bir qatorda "Osiyo" gazetasida faoliyat ko'rsatganligi, Abdulla Avloniy o'z jadidchilik g'oyalarini omma orasida keng yoyish uchun Furqat asarlarini o'z kitoblariga, chunonchi 1914-yilda chop etilgan "Adabiyot" kitobiga kiritganligi, mashhur Ismoil Gaspirinskiy Furqat hayotlik vaqtidayoq uning Yorkentdagi ma'rifatparvarlik faoliyati haqida "Tarjumon" gazetasida materiallar e'lon qildirganligi xususida hujjatlarga egamiz"⁸. Bu fikrlardan xulosa qilib ayta olamizki, adabiyotshunos uchun tarixiylik prinsipi juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni har qanday ish dalil va hujjatlarga asoslansa, o'z qiymatini saqlab qoladi. Jadidchilik va ma'rifatparvarlikni alohida davrlarga ajratish masalasiga keladigan bo'lsak, buni bir hayot qonuni bilan izohlasa bo'ladi: sizning orzularingiz ushali uchun ota-onangiz sizga zinaning bir tabaqasi vazifasini bajargan, siz ham farzandingizning kelajagi uchun boshqa tabaqa bo'lasiz. Ammo ikki tabaqada birlashgan nuqtalar mavjud. Bu ikki tarafga ham tegishli. Uni bir tarafga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, oradagi aloqa uziladi. Shu sababli

⁷ ЎзССР Марказий давлат архивиб фонд, №1009, опись № 1, дело 125, 36 саҳифа.

⁸ Юсупов Ш. Ўзбек маърифатпарварлик адабиёти ва Фуқат. – Т.: Ўзбекистон, 2003, 14-15-саҳифа.

ma'rifatparvarlikni jadidchilikni vujudga kelishiga yordam bergan zinalardan biri sifatida baholashimiz zarur.

Sharif Yusupov “O‘zbek ma’rifatparvarlik adabiyoti va Furqat” darsligida Furqatni ma’rifatparvarlik davri adabiyotining asoschilaridan biri deb ko‘rsatar ekan, uning o‘zi yozgan tarjimayi holidan kelib chiqib, bu fikrini asoslaydi. Xususan, Furqatning o‘sha paytda mashhur ijodkorlar jamlangan Qo‘qon adabiy muhitida qadri baland bo‘ladi. Bu davrda Qo‘qon adabiy muhitida o‘tmishdagi taniqli ijodkorlarning mashhur baytlariga tatabbu bog‘lashi an’ana bo‘lgan va mana shu tatabbu orqali ijodkor o‘zini qanday qobiliyatga egaligini namoyon qilgan. Muqimiy Alisher Navoiyning “O‘lturg‘usi” radifli g‘azaliga taxmis bog‘lashni niyat qilgan ekan, Navoiy g‘azalini emas, balki Furqatning unga bog‘langan tatabbusini tanlaydi. Bu holat mashhur shoirning yosh ijodkorning mahoratini tan olganini ifodalaydi. Yana bir misolga e’tiborimizni qaratamiz. Furqatning “Ko‘zung” radifli g‘azaliga bir qancha zamondosh shoirlar taxmis bog‘lagan. Ammo Furqatdan 42 yosh katta, o‘zbek xalqchil satirasining ko‘rkam namunalarini yaratgan Pisandiyning ushbu g‘azalga taxmis bog‘laganligi Furqatning o‘sha vaqtdayoq katta obro‘ga ega bo‘lganligini ko‘rsatadi. Olim yuqoridagi ma’lumotlarni berar ekan, dalil sifatida ularning manbalarini ham ko‘rsatadi. Masalan, ikkinchi misol G‘afur G‘ulom nashriyotida chop etilgan “Asrlar nidosi” kitobida keltirilgan.

Sharif Yusupovning har bir tadqiqotida makon va zamon – xronotop masalasiga alohida o‘rin berilgan. Ya’ni olim biror voqea haqida fikr bildirar ekan, joy va vaqtini aniq ko‘rsatadi.

Ma’rifatparvarlik adabiyotining kelib chiqish sabablari haqida gapirganda olim ikki sabab – rus-tuzem maktablari va matbuotni ta’kidlagan edi. Aynan Furqat hayotini ma’rifatparvarlik bilan bog‘lar ekan, yana shu nuqtaga qaytadi. Shoirning eski Marg‘ilondagi hayotini tasvirlar ekan, quyidagi dalillarni keltiradi: “Olimlar, shoirlar shahri Marg‘ilonda Furqat Hoji domla, Qarshiy domla kabi allomalar bilan, Rojjiy, Marg‘inoniy, Tosholtu Roix, Muhammadumarqori Umidiy singari shoirlar bilan tanishadi, ilmiy suhbatlarda, she’riy anjumanlarda faol qatnashadi. Bundan tashqari Furqat “Turkiston viloyatining gazetasi” bilan xuddi eski Marg‘ilonda tanishganligi ham ma’lum⁹. Furqatning bu shahardagi ulkan do‘sti, Sharq klassik adabiyotining katta bilimdoni va ehtirosli shoir Rojjiy Marg‘inoniy o‘tgan asrning 80-yillaridayoq shaharning eng yetuk ziyolillaridan biri sifatida rus-tuzem maktablarining mahalliy xalq hayotidagi ijobiy ahamiyatini to‘g‘ri tushungan va marg‘ilonliklar farzandlarini bu maktablarga jalb etish yuzasidan qizg‘in faoliyat boshlab yuborgan edi¹⁰. Ana shu ma’rifatparvar do‘sti yordamida Furqat Eski Marg‘ilondagi rus-tuzem maktabi faoliyati bilan tanishib, yangi zamon ilm-fanining ehtirosli targ‘ibotchisiga aylanish jarayonini yanada tezlashtirgan bo‘lsa kerak”. “O‘zbek ma’rifatparvarlik adabiyoti va Furqat” darsligida keltirilgan ushbu ma’lumotlar orqali biz

⁹ “Туркистон вилоятининг газети”, 1891 йил 18 май, 19-сон.

¹⁰ O‘sha gazeta, 1888 йил 31 декабрь, 50-сон.

Sharif Yusupov har bir aytgan fikrini dalillar orqali isbotlab berganiga yana bir marta guvoh bo'lamiz.

Olim keyingi fikrlarini Furqatning Toshkentga kelishi va u yerdagi faoliyati bilan davom ettiradi. Har qanday buyuk ijodkorning san'atini, faoliyatini uning hammaslak kishilaridan ajratib olib baholab bo'lmaydi. Shuning uchun ham Furqatning ma'rifatparvarlik ruhidagi asarlarini o'rganishda unga ta'sir etgan va bunday ijod namunalarning dunyoga kelishiga sabab bo'lgan insonlar hayotini o'rganish kerak bo'ladi. Vaholanki, kamida Furqat kabi ularning ham keyingi ma'rifatparvarlarning kamol topishida hissasi va ta'siri bor. Ulardan biri Furqatning asarlarini "Turkiston viloyatining gazetisi"da chop etilishiga ko'mak bergan Sattorxonidir. Olim uning hayotini, ma'rifatparvarlikka qo'shgan hissasini ham tarixiy faktlar bilan izohlab beradi. So'z yuritayotgan mavzumiz boshqa bo'lgani uchun bu dalillarni chetlab o'tamiz.

Birinchi o'zbek ma'rifatparvar shoiri Furqatga ta'sir o'tkaza olgan yana inson birinchi o'zbek ma'rifatparvar muallim Saydrasul Saydazizovdir. Furqat o'zining jonajon do'sti Sa'dullo hofizning fojiali halokatiga bag'ishlangan mashhur she'ri "Sayding qo'yaber sayyod" musaddasi Saydrasul domlaning hujrasida dunyoga kelganini "Furqat" dramasi muallifi Barat Avezov ta'kidlagan.

Furqat Toshkentda istiqomat qilgan 1889-91-yillarda yana bir ma'rifatparvar Muhiddinxo'ja bilan tanishadi. Shoir o'zining u bilan suhbatlaridagi taassurotlarini "Sarguzashtnoma"da mehr bilan bayon qilgan. "Turkiston viloyati gazetisi"ning 1960-yil 6-sentabrdagi sonida Furqatning "Vistavka xususida" she'ri chop etiladi. Xuddi shu sonda "Hurmatli Muhiddinxo'ja qozining so'zlari" sarlavhasi ostida Muhiddinxo'janing vistavka haqidagi katta hajmli material, hozirgi jurnalistika ta'biri bilan aytganda, reportaji rus va o'zbek tillarida bosilib chiqadi. 1898-1902-yillarda Furqat "Turkiston viloyatining gazetisi"da o'z ma'rifatparvarlik ruhidagi asarlarini e'lon qilish imkoniyatidan mahrum etiladi. Ayni shu davrda Muhiddinxo'ja uning yo'qligini bildirmay ishlarini davom ettiradi. Albatta, boshqa ma'rifatparvarlar kabi Muhiddinxo'janing ham taqdiri oson kechmaydi. Furqat chet ellarda yashar ekan, Toshkentda Muhiddinxo'janing ahvoli og'irlashayotganidan yaxshi xabardor edi. Shuning uchun ham u do'stiga hamisha ma'naviy madad berib turar, Toshkentga yozgan va hozirda saqlanayotgan dastxat maktublarida "janobi shariat shiori Muhammad Muhiddinxo'ja eshoni qoziga maxsus salom etsun" singari jumlar tez-tez takrorlangan. Sharif Yusupov Muhiddinxo'janing faoliyati va uning Furqat bilan aloqasini yoritishda ham tarixiylik prinsipiga asoslanib ish ko'radi va uning yozgan har bir gapida tarixiy dalilga duch kelamiz. Va aynan ana shu jihat olimning biz fikr yuritmoqchi bo'lgan xususiyatiga olib keladi. Barchamizga ma'lumki, ko'p yillar mobaynida ajdodlarimizga nisbatan, avvalo, ularning tarixini o'rganmasdan, ikkinchidan, o'rgansa-da ko'z yumaroq fikr aytish an'anasi hukm suradi. "O'tgan asrning 80-yillaridayoq qizg'in ijtimoiy faoliyat ko'rsatgan toshkentlik ziyolilar haqidagi fikrlarni yakunlar ekanmiz, ulardan Sharifxo'ja va Muhiddinxo'ja xususida ayrim tadqiqotchilarning salbiy baholari masalasiga yana to'xtalib o'tmaslik insofdan emas, deb o'ylaymiz. Bu har ikkala

yirik ma'rifatparvarni “chorizmning sodiq malayi va himoyachisi” qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan bir-ikki omonat “dalil”larni keltiradilar. Bu “dalil”larning birinchisi Sharifxo'ja bilan Muhiddinxo'ja go'yo 1892-yilgi vabo qo'zg'olonining yetakchilari bo'lganligi uchun emas, balki bu qo'zg'olon haqida mustamlaka amaldorlariga xabar bermaganligi uchungina jazolangan shaxslardir, degan fikrdan iborat¹¹”. Olim Muhiddinxo'ja haqidagi yuqoridagi hukmlarni oqlar ekan, o'sha davrda Toshkentning eski shahar qismi hokimi bo'lgan, qo'zg'alonni bostirishda bevosita qatnashgan N.Likoshinning kitobida keltirilgan tarixiy dalillarga suyanadi. U kitobida Muhiddinxo'janing bu xalq ozodlik harakatiga munosabati “jinoyatkorona” xarakter kasb etgan degan holda “1892-yilgi tartibsizliklar vaqtida u qat'iy e'tiqodi va o'zini saylagan xalqqa mustahkam sadoqati uchun jabr ko'rganligi xususidagi fikrlarini keltiradi. Zotan bu ikki insonning keyingi umri ta'qib ostida o'tkazadi. Qo'zg'olon vaqtida hokim mahkamasiga yetkazilgan 1000 so'mlik qarzni to'lovchilar ro'yxatida ham ularning ismlari bor edi.

Sharif Yusupov bu dalillarni keltirar ekan, Sharifxo'ja va Muhiddinxo'ja haqida ba'zi tadqiqotchilarning ularni qoralash maqsadi keltiradigan yana bir “dalil”ini ko'rsatib o'tadi. Ular o'z da'volarini asoslash uchun chor hukumati bu ikki ma'rifatparvar faoliyatining haqiqiy mohiyatidan bexabar bo'lgan paytida ularni ba'zi orden va medallar bilan mukofotlaganini, qolaversa, Muhiddinxo'ja Turkistondan yuborgan delegatsiyaga qo'shilib, imperator huzurida bo'lganligini bu ikki ziyoliga nisbatan ayb qilib ko'rsatadilar. Agar bu davolar to'g'ri bo'lsa, bu ikki ma'rifatparvardan ko'proq orden-medallar olgan Sattorxon, Saydrasul, Is'hoqxon, imperator huzurida bir necha marta bo'lgan Komil Xorazmiy, Ahmad Donish kabi ma'rifatparvarlarni ham “chorizmning malaylari” qatoriga qo'shish kerak bo'lar edi. Yuqoridagi mazmundagi fikrlari orqali olim o'zining haq yo'lidagi iddaosini dalillar orqali isbotlab beradi.

Bir ijodkorning ijodiy faoliyatini u bilan birga yashagan, faoliyat yuritgan insonlar hayoti orqali ochib berish adabiyotshunoslikdagi yangi uslublardan biridir va ayta olamizki, bu uslubni adabiyotshunoslikka olib kirgan olim – Sharif Yusupovdir. Bunday talqin ilmda tarixiylikni ta'minlash uchun yordam beradi.

O'zbek demokratik-ma'rifatparvarlik adabiyotining yana bir vakili – Xo'jaxon Rojjiy Marg'inoniydir. Furqat “Sarguzashtnoma”da shunday yozadi: “...Marg'ilon shahrining qoziyi kaloni domullo Xo'jaxon qozi birla ma'rifat paydo ayladim. Ul qozi zotida ko'p pisandida atvorlar mushohida ayladim. Va aruz fanida ko'p mohir kishi ekandur va turkiy g'azal mashqida ta'bi ko'b latif va ravon ermish. Amir Alisher Navoiyning bir g'azalig'a qilg'on muhammasi nihoyatda mustahsan ko'rundi... Alhol Marg'inonda kazo amalig'a mansubdur”¹². Sharif Yusupov bu insonning faoliyatiga ham alohida to'xtaladi. Olim Furqatning boshqa ijodkorlar bilan aloqasini yoritir ekan nafaqat o'zbek va rus, balki boshqa tillardagi manbalarga ham murojaat qiladi. Xo'jandlik ma'rifatparvar shoir

¹¹ Юсупов Ш. Ўзбек маърифатпарварлик адабиёти ва Фурқат. – Т.: Ўзбекистон, 2003, 40-41-саҳифа.

¹² “Туркистон вилоятининг газети”, 1891 йил 20 апрель, 16-сон.

Toshxo'ja Asiriy va Furqat munosabatlari tojikistonlik tadqiqotchilar e'tiborini jalb etgan. Olim buni o'rganishda tarixchi Z.Rajabov va filolog E.Shodiyevlarning kitoblariga murojaat qiladi¹³.

E.Rajabov Asiriy faoliyatining ma'rifatparvarlik xarakteriga asosiy urg'u beradi. Tojik ma'rifatparvari Asiriy to'g'risida tadqiqotlar yaratgan bu ikki olimning bitta fikriga Sharif Yusupov qo'shilmaydi. Gap Furqatning Asiriyning bevosita ta'siri ostida ekanligi, uning ma'rifatparvarlik ruhidagi asarlaridan ilhomlanib rus madaniyatiga hurmat bilan qaray boshlagani haqidagi fikrlaridir.

E.Shodiyev bir o'rinda "Furqat Xo'jandga kelgan paytlarida Asiriy uni shu yerlik ruslar bilan ham tanishtirgan, uning qalbida Rossiya va rus madaniyatiga xayrixohlik mayllari ham shu yerda paydo bo'lgan edi"¹⁴, deydi. Z.Rajabov kitobida esa: "Rus xalqi ilg'or madaniyati uchun qizg'in kurashchi bo'lgan Asiriyning ta'siri ostida chamasi Furqat ruslarga va ularning madaniyatiga xayrixohlik bilan qaray boshlagan"¹⁵, degan fikrlar keladi. Aslida, Furqat o'z do'sti Muqimiy bilan birgalikda Asiriyga ustozlik qilgani, uni Qo'qon demokratik adabiy muhitiga olib kirganligi haqida manbalar mavjud. Sharif Yusupov o'z fikrini dalillash uchun B.Valixo'jayevning ilmiy faoliyatiga e'tiborini qaratadi. Filologiya fanlari doktori B.Valixo'jayev maqolalaridan birida Asiriyning quyidagi esdaligini keltiradi: "Men uztozimning qoshida dars o'qib o'tirganimda 2 mehmon madrasa eshigidan kirib, to'g'ri darsxonaga yo'l oldilar. Ustozim ularni yaxshi kutib oldi. Kitobni yopib qo'ydim. Suhbat boshlandi. Suhbat davomida ularning biri bir she'rni menga qarata o'qib, uning kamchiligini topishni buyurdi. Ustozimga qradim, undan ruxsat bo'lgach, she'rning nuqsonlarini o'zim bilganimcha ko'rsatdim. Mehmonlar mening so'zlarimni juda diqqat bilan tingladilar. Suhbat tugadi. Shundan so'ng ma'lum bo'ldiki, mehmonlarning biri Muhammad Aminxo'ja Muqimiy va ikkinchisi Zokirxon Furqat ekan. Ular meni sinash va keyinchalik o'z suhbatlariga qo'shish uchun bu yerga kelgan ekanlar"¹⁶.

Asiriyning Furqat ta'sirlangan deya iddao qilingan ma'rifavarlik ruhidagi asarlariga keladigan bo'lsak, Furqat Xo'jandga borib qaytganidan 10-15 yil o'tib yaratilgan. Bu fikrni ham Sharif Yusupov dalillar bilan isbotlab beradi.

Umuman qanaqadir harakat haqida fikr bildirilganda asosan erkak jinsiga mansub insonlar haqida so'z boradi. Ayniqsa, tarixda ayollar haqidagi ma'lumotlar kam saqlanib qolgan yoki noto'g'ri talqin qilingan. Yoki yetarlicha o'rganilmagan. Xususan, Sharif Yusupov Furqat va Anbar Otin aloqasi haqida fikr yuritir ekan, uning "O'rus" radifli g'azalini keltiradi va e'tiborimizni boshqa tarixiy jihatga qaratadi: "Anbar Otinning bu g'azali munosabati bilan yana bir masalaga aniqlik kiritish zarurati tug'iladi. Shoira haqidagi tadqiqotlarning barchasida uni 1970-yilda tug'ilgan va 30 yoshlarida ikki oyog'i

¹³ Раджабов З. Поэт-просветитель таджикского народа. Душанбе, из-во "Дониш", 1974; Шодиев Э. Ўзбек-тожик адабий алоқалари тарихидан. Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент, 1973.

¹⁴ Шодиев Э. Ўзбек-тожик адабий алоқалари тарихидан. Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, Тошкент, 1973.

¹⁵ Раджабов З. Поэт-просветитель таджикского народа. Душанбе, из-во "Дониш", 1974.

¹⁶ "Ўзбекистон маданияти", 1959 йил 29 август.

sinib shol bo'lgan deyiladi. Furqatga she'riy maktub tarzida yozilgan g'azalni 1890-91-yillarga tegishli deb hisoblaydigan bo'lsak, yo Anbar Otin 1870-yildan ancha ilgari tug'ilgan, yo oyog'ini shol bo'lishi 30 yoshda emas, undan ancha ilgari sodir bo'lgan"¹⁷.

Ba'zi tadqiqotlarda ma'rifatparvarlarning yuqori tabaqadan bo'lganligi ham tanqid ostiga olinadi. Olim bunga ham o'z javobini beradi: "Gap shundaki, yangicha ma'rifatparvarlik yuqori aqliy faoliyatni talab etganligi sababli aholining tegishlicha ilm olish imkoniyatiga ega bo'lgan yuqori qatlamiga mansub kishilargina davrning ilg'or g'oyalarini omma orasida yoyuvchilar sifatida maydonga chiqa olar edi. O'tgan asrning 80-90-yillaridagi Turkiston tarixiy sharoitida jamiyatning imtiyozga ega yuqori tabaqasigina bunga qodir edi. Binobarin, boshqa ko'p joylardagi singari Turkistonda ham yangicha ma'rifatparvarlarning aksar qismi yuqori tabaqadan chiqqanligi fakti ana shu konkret tarixiy sharoit taqozosi ekanligini unutmash kerak". Ammo chor hukumati ham ma'rifatparvarlarning asosiy maqsadini anglagach, tinch turmagan. Shu sababli bu tarixiy bosqich haqida fikr bildirishdan oldin vaziyatni chuqur his etish va hech yo'qsa mavjud saqlanib qolgan dalillarga suyanish kerak bo'ladi.

Kichik xulosa sifatida ayta olamizki, Sharif Yusupov o'zining ma'rifatparvarlik va Furqat haqidagi kichik tadqiqoti orqali ikki narsani isbotlab beradi.

- Ma'rifatparvarlik adabiyoti, boshqa tadqiqotlarda keltirilganidek, XX asr boshlarida emas, XIX asrning 80-yillarida vujudga kelganligi;
- Ma'rifatparvarlik faqat adabiyotdan iborat emasligi, turli soha vakillari uni ommaga yoyish uchun harakat qilganligi.

Bu xulosalar kitob so'ngida keltiriladi. Xulosaning uchinchi sifatida shuni ayta olamizki, biror tarixiy shaxs yoki jarayon haqida fikr bildirganda, albatta, ko'r-ko'rona fikrlarga emas, aniq tarixiy faktlarga asoslanib so'z yuritish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Юсупов Ш. Ўзбек маърифатпарварлик адабиёти ва Фурқат. – Т.: Ўзбекистон, 2003.
2. Ўзбек адабиёти тарихи. Беш томлик. У том. Тошкент, Фан, 1980.
3. Каримов Э.А. Реализм узбекской демократической литературы. "Фан".

¹⁷ Юсупов Ш. Ўзбек маърифатпарварлик адабиёти ва Фурқат. – Т.: Ўзбекистон, 2003, 53-саҳифа.